

இலக்கியத்தில் மகளிரின் இயல்புகள்

முனைவர் தே. ஷீஜா

உதவிப் பேராசிரியர்

மகளிர் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி, நாகர் கோவில்

முன்னுரை

உயர்ந்த புலமையும், உலக மக்களை சீர் ப்படுத்தும் தன்மையும் கொண்ட ஆற்றல் மிக்க கவிஞர் கள் தோன்றி பல நூல்களைப் படைத்தனர். அவர் கள் படைத்த பல இலக்கண இலக்கியங்கள் பெண்களின் வாழ்க்கை முறைகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளன. காலத்திற்கேற்ப இலக்கிய வகைகள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. காலத்திற்கேற்ப இலக்கிய வகைகள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதற்கேற்ப இலக்கிய கோட்பாடுகளும் மாற்றம் பெற்றுள்ளன. இவ்வகையில் பெண்ணியம், தலித்தியம் பற்றி பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகின்றன.

மலர்: II

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232997)

[zenodo.8232997](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232997)

தமிழர் களின் வாழ்க்கை மதிப்பீடுகளில் இன்றளவும் பெருமளவு மாறுதல்கள் எதிர் கொள்ளாத மதிப்பீடு பெண்மை தொடர் பானது தான். இந்நிலையில் பெண்களின் நலத்திற்காகவும் முன்னேற்றத் திற்காகவும் சமூகத்தில் சம உரிமைகிடைக்கச் செய்யவும் தோன்றியது பெண்ணியம். இக்கட்டுரை இலக்கண இலக்கியங்களில் மகளிர் இயல்புகளையும் இன்றைய வாழ்க்கை நிலைபாட்டினையும் விளக்குவதாக அமைகின்றது.

அன்பு

பழந்தமிழர் இலக்கியங்கள் தலைவன் தலைவி அன்புடன் காணப்பட்டனர் என்பதை,

“..... தெய்வர் க் கோக்கிய

வேலினும் வெய்ய கானமவன்

கோலினுந் தண்ணிய தடமென்தோளே”

(பட்டினப்பாலை 299-301)

இப்பாடலில் தலைவன் தலைவியை விட்டு பிரிந்து வேறிடத்திற்குப் பொருள் தேட நினைத்தான். இதை அறிந்த தலைவி வருந்தினாள். அதைக் கண்ட தலைவன் பெரி ய நிலப்பரப்பையே அரசன் தானமாகத் தருவதாக இருந்தாலும் தலைவியின் மென்மையான தோளை விட்டு பிரியமாட்டேன் என்று அன்பின் ஆழத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளமையை அறிய முடிகின்றது.

மனமொத்த கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கொருவர் குற்றம் குறைகளை நீக்கி மாசற்ற அன்பு நெறியோடு இல்லறம் நடத்தினர்.

தலைவி தலைவனிடம்,

**“இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும்
நீயா கியரெம் கணவனை
யானா கியர் நின் நெஞ்ச நேர் பவளே”
குறந். 49**

என்று கூறுகிறாள். இப்பிறவி நஞ்சி மறுபிறவி அடையினும் நீயே என் கணவனாகுக! நானேநின் நெஞ்சு பொருந்திய மனைவியாகுக என்று கூறி அகவாழ்வின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கிறாள்.

“வாழிய நிலனே” (புறம் 187) என்ற பாடல் பெண்ணிய அரசியலை சங்க இலக்கியம் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான சான்றாகும். நிலம் ஆணாக உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆண் தான் சமூகத்தை குடும்பத்தைக் கட்டமைப்பவன் வழிநடத்துபவன் என்ற புரிதல் அவ்வைக்கும் இருந்திருக்கிறது என்றாலும்

**“நாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ
அவலா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ
எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே**

- புறம் 187

என்ற பாடலின் மூலம் ஆண்களின் நல்லொழுக்கமே நாடு, காடு, பள்ளம், மேடு ஆகிய நிலங்களில் வாழும் பெண்ணை நல்லவளாக்கத் தீர்மானிக்கும். குடும்பத்தில் பெண்ணினுடைய உணர்வுகளை மதிக்க ஆண் முன்வர வேண்டும் என்ற அடிப்படை புரிதலை, சங்க இலக்கிய பெண் மீதான கட்டமைப்பின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

தலைவி, தலைவன் மீது தீராத அன்பு கொண்டதால், அவன் புற வாழ்க்கையை அறிந்து ஊடினாலும், அவள் நெஞ்சு அவனையே விரும்பி செல்கிறது. இது தலைவியின் இயலாமையைக் காட்டுக்கின்றது.

**“நீ எமக்கு இன்னாத பல செய்யினும்
நின் இன்று அமைதல் வல்லமாரே”**

(குறு. 309.7-8)

என்று இந்த அடிகள், “நின்னையன்றி வாழுதல் எமக்கு இயலாமையின் நீ இன்னாதன செய்யினும் நின்னை ஏற்றுக் கொள்வோம்” என்று தலைவி கூறுவதாக அமைகிறது.

தான் பிறந்து வளர்ந்த தாய் வீடு, புகுந்த வீடு - என் இரண்டு வீட்டையும் உயர்வாக கருதக் கூடிய தலைவி ஒருத்தி தலைவனோடு உடன்போக்கு வந்து திருமணம் செய்து தலைவனின் ஊரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். அவளின் இல்லச்சூழலைக் காண வந்த தோழி அவ்வுரில் உப்பு நீரே குடிநீராக இருந்தது கண்டு அது பற்றி வருத்தத்துடன் தலைவியிடம் கேட்க அவள் கூறுகிறாள்.

**“அன்னாய் வாழி வேண் டன்னை, நம்
படப்பைத்**

**தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு
உவலைக் கூவற்கீழ்**

மானுண்டு எஞ்சிய கலுழி நீலே”

என்கிறாள்.

நம் தந்தையர் வீட்டுத் தோட்டத்தில் தேன் கலந்த பால் போன்ற இனிய நீர் குடித்து வளர்ந்தவள் தான். என் தலைவனின் ஊரில் கொஞ்சமே நீர் இருக்கும் சிறிய உப்புத் தண்ணீர் பகுதி. அதிலும் மான் போன்ற விலங்கினங்கள் பருகி எஞ்சிய கலங்கிய நீர். ஆனால் நம் வீட்டுத் தோட்டத்து நீரைக்காட்டிலும் இனிப்பாய் இருக்கிறது எனக்கு என்கிறாள். இச்சான்றுகள் அனைத்தும் அன்பின் வெளிப்பாடே.

அஞ்சாமை

வெற்றி பெற்றவர் களையே பாராட்டுவர். ஆனால் வெற்றி பெற்ற அந்தக் கூட்டத்தில் பகைவனைப் பாராட்டும் பண்பு ஒரு பெண்பாற்புலவரிடம் இருந்தது. வெண்ணிக் குயத்தியார் என்ற பெண்பாற்புலவர் வெற்றி பெற்ற கரி கால் வளவனை விடப் புறப்புண்ணுக்கு நாணி வடக்கிலிருந்து உயிர் விட்ட பெருஞ்சேரலாதனை

“சென்றுஅமர்க் கடந்தநின் ஆற்றல் தோன்ற
வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே
கலிகோள் யாணர் வெண்ணிப் பறந்தலை
மிகப்புக்கும் உலகம் எய்திப்
புறப்புண் நாணி வடக்கிருந் தோனே”

(புறம் - 66)

என்று பாராட்டுகிறார். இதன் மூலம் இயற்கையிலே தமிழக மகளிர் துணிச்சல் நிறைந்தவர் களாக பொது அறிவுமிக்கவர் களாக இருந்தனர் என்பதை அறியலாம்.

ஒருமுறை ஔவையாருக்கு அதியமான் பரிசில் தர காலம் தாழ்த்தினான். அப்போது ஔவையாருக்குக் கோபம் வந்துவிட்டது. உடனே வாயில் காப்பவனிடம் அதியமான் தன்னுடைய தகுதியை அறியவில்லையோ! அல்லது என்னுடைய தகுதியை அறியவில்லையோ! தச்சன் கையில் கோடாரியுடன் காட்டிற்குச் சென்றால் மரமாககிடைக்காது? அப்படியே எங்களுக்கும் உணவு கிடைக்கும். கல்வி கற்றவர் க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு உண்டு என்பதை

“மரங்கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர்
மழுவுடைக் காட்டகத்து அற்றே
எத்திசைச் செலினும் அத்திசைச் சோறே”

(புறம் - 206).

என்றும் அடிகளில் எடுத்துரைக்கிறார்.

இவற்றின் மூலம் ஆண்பாற்-புலவர் களுக்கு நிகராக பெண்பாற்புலவர் களும் கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் சுதந்திரம் பெற்றிருந்தனர் என்பதை அறியலாம்.

மேலும் மிகப் பழங்காலத்திலேயே தமிழக மகளிர் இல்லத்தை மிகச் சிறப்பாக நல்லறமாக நிகழ்த்தி வந்தனர் என்றும், அவர் களில் பலர் கல்வியும், புலமையும் மிக்க மன்னர் களாலும், அறிஞர் களாலும் மரி யாதையுடன் நோக்கத் தகுந்த செல்வாக்குடையவராய் இருந்தனர் என்றும், வீரம் மிக்க மறத்திகளாய் போர்க்களம் சென்று போரிட தமக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாவிட்டாலும், தன் தந்தை, கணவன், மகன் ஆகியோரை வீரர் களாக்கி, அவர்

களைப் போர் களத்தில் வீரமரணத்தை விரும்புவர்களாக உருவாக்கும் நாட்டுப் பற்றுடையவராய் இருந்தனர் என்றும், அஞ்சா நெஞ்சம் உடையவராய் இருந்தனர் என்பதையும் அறியமுடிகிறது.

ஒழுக்கம் (கற்பு)

பெண்ணின் ஒழுக்கத்தைக் கற்பு என எடுத்துச் சொல்கிறது சங்க இலக்கியம்.

நிலத்திலும் பெரி தே, வானினும் உயர் ந்தன்று
நீரினும் ஆரள வின்றே - சாரல்
கருங்கோட்டு குறிஞ்சிப் புக்கொண்டு
பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடொனாடு நட்பே
என்ற நற்றிணை பாடல் மூலம் பெண்ணினுடைய உணர்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக ஓர் ஆணின் நட்பானது நிலத்தின் பரப்பளவைக் காட்டிலும் பரந்துபட்டது. நீரின் ஆழத்தைக் காட்டிலும் ஆழமானது. வானின் உயரத்தைக் காட்டிலும் உயரமானது. இந்த உவமைகளின் மூலமாக ஒரு பெண் தனது காதலை வெளிப்படுத்துவதாக கவிஞர் எழுதியிருக்கிறார்.

குறிஞ்சி திணையின் ஒழுக்கமாக புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் என்ற ஒழுக்கத்தினை மையமாகக் கொண்டு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.

இன்னும் சற்று ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்கு நின்ற சொல்லர் நீடுதோறு இனியர் என்றும் என் தோள் பிரிவு அறியலரே
தாமரை தண் தாது ஊதி, மீமிசைச்
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல

(நற்றிணை 1)

என்ற பாடல் உறுதுணையாக இருக்கின்றது. இத்தகைய பாடல்கள் எல்லாம் பெண் நடத்தையின் பால் ஆண்கள் கட்டியமைத்துள்ள உணர்வின் வெளிப்பாடு ஆகின்றன. சங்க இலக்கியம் முழுவதும் இத்தகைய பாடல்களின் பதிவைக் காண முடிகின்றது. ஒரு பெண் ஆணினுடைய பார் வையிலிருந்து தனது காதலை வெளிப்படுத்துவது தான் மரபாக உள்ளது. மாறாக ஆணினுடைய உணர்வுகளை பெண் பதிவு செய்வதாக பாடல்கள் இல்லை.

“கணவனைத் தொழுவரே கற்பு” என்னும் அடிமைத்தன மனநிலையை இலக்கியங்கள் பெண்களிடம் ஏற்படுத்தியுள்ளன.

“தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை”

குறள் - 55

“பெற்றார் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்பு புத்தேள் வாழும் உலகு”

குறள் - 58

கடவுளைத் தொழாமல் கணவனைத் தொழுவதின் மூலம் பெண்கள் மழையை பெய்விக்க முடியும். தேவர் உலகில் வாழும் சிறப்பினைப் பெற முடியும் என்கிறார் வள்ளுவர். இது போன்ற கருத்துக்களால் ஆண்கள் தெய்வ நிலைக்கு உயர்ந்து விடுவதால் பெண்கள் அவர் களைத் தொழும் பக்தைகளாக வாழ்ந்ததோடு அவர் கள் செய்வதெல்லாம் சரியே என்னும் மனநிலைக்கும் தள்ளப் பட்டிருந்தனர் .

கலித்தொகையிலும் இத்தகையப் பெண்களைக் காணலாம்.

“காந்தள் கடி கமழும் கண் வாங்கு இருஞ்சிலம்பின் வாங்கு அமை மென்தோட் குறவர் மடமகளிர் தாம் பிழையார் கேள்வர்த் தொழுது எழலால்”

- குறஞ்சிக்கவி - 1

இவ்வாறு மேற்குறிப்பிட்ட பாடல்கள் அனைத்தும் ஒழுக்கத்தை வரைமுறைப் படுத்துகின்றன.

கடமை

“பொன்முடியார்” என்ற பெண்பாற்புலவர் புறநானூற்று இலக்கியத்தில் பெண்ணின் கடமையை புலப்படுத்துகிறார். பெண்ணின் முதன்மையான முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்துகிறார்.

“ஈன்று புறந்தருதல் என் தலைக்கடனே சான்றோர் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே

.....
கனிநு எறிந்து பெயர் தல் காளைக்குக் கடனே”
(புறம் 312)

இப்பாடலடியில் மகனை பெற்றெடுத்தல் மட்டும் தாயின் கடமையன்று. அவனை சமுதாயத்தில் உடல் வலிமையும் மனவலிமையும் உடையமகனாக உருவாக்கிநற்பெயருடையவனாக வாழச்செய்வதே தாயின் கடமையாகும். இப்பாடலாசிரியர் பெண்பாற் புலவராதலின் தாயின் கடமையை “என் தலைக்கடன்” என்கிறார்.

மன்னிக்கும் தன்மை

சங்ககால சமூகத்தில் ஆணாதிக்கமே மேலோங்கி இருந்தது. ஆணுக்குக் கற்பு வலியுறுத்தப்படவில்லை. ஆண் பரத்தையிடம் சென்றுவர சமூகம் அனுமதித்திருந்தது. தலைவன் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்புது பரத்தையுடன் தங்கி வருகிறான். தலைவனின் இச்செயல் தலைவிக்குப் பிடிக்காவிட்டாலும் அவள் ஊமையாய், செவிடாய், குருடாய், அடிமையாய் இருந்து தன் கடமையைச் செய்கின்றாள். இதற்கு அவள் கூறும் காரணம்,

“விருந்து எதிர் கொள்ளவும், பொய்ச்சூள் அஞ்சவும் அரும்பெறல் புதல்வனை முயங்கக் காணவும் ஆங்கு அவிந்து ஒழியும், என் புலவி தாங்காது, அவ்வவ் இடந்தான் அவை அவை காண புங்கண் மகளிர் புனைநலம் சீதைக்கும் மாய மகிழ்நன் பரத்தமை

நோவென், தோழி! கடன் நமக்கு எனவே”

மருதக்கவி - 10

தலைவனுடன் இணைந்து வாழா விட்டால் விருந்தினரை உபசரிக்க முடியாதே என்னும் காரணத்திற்காகவும், தலைவன் பொய் சத்தியம் கூறி அதனால் அவனுக்கு ஏதேனும் தீங்கு வந்து விடுமோ என்பதற்காகவும், குழந்தைகளுக்கு தந்தையின் அன்பு வேண்டுமே என்பதற்காகவும் அவனை ஏற்றுக் கொள்கின்றாள். பெண் தன் உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் சமுதாயத்திற்கும் கணவனுக்கும்

குழந்தைகளுக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கின்றாள். தவறு செய்யும் ஆணுடன் சண்டை போடுதல் குடும்ப நிம்மதியைக் குலைத்து விடுமே என நினைக்கிறாள். இப்பாடல் பெண் மன்னிக்கும் குணமுடையவள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

இலக்கியத்தில் மகளிர் கலைகள் கல்வி

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண் கல்விக்கு தமிழர்கள் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளனர். சான்றாக நல்ல கல்வியறிவு இல்லாத மனைவி இருக்கும் வீடு வீடல்ல, அது ஒரு காடு என்பதை,

**“மாண்ட மலையாளை இல்லாதான்
இல்லம்
கண்டதற்கு அரியதோர் காடு”**

(நாலடி 173)

என்று நாலடியார் குறிப்பிடுகின்றார்.

வாழ்க்கையிலும் சமுதாயத்திலும் ஒரு பெண் உயர்வடைய வேண்டுமாயின் சிறந்த கல்வியறிவு தேவை. இக்கல்வியறிவு இல்லாத பெண்கள் களர் நிலம் போன்றவர்கள். எனவே கல்வியறிவு இல்லாத பெண்களை இச்சமூகம் மதிப்பதில்லை என்பதை,

“மஞ்ச அழகும் அழகல்ல நெஞ்சத்து

.....
கல்வி அழகே அழகு”

(நாலடி 131)

என்று நாலடியார் குறிப்பிடுகின்றார். இதில் மஞ்சள் அழகு என்பது பெண்களைக் குறிக்கிறது. சங்க காலத்தில் பல பெண்பாற் புலவர்கள் காணப்பட்டனர். அவர் களுள் ஔவையார், பொன்முடியார் போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்கவராவர்.

ஐயிரண் டண்டில் சேயின்

அகம்புறம் விரிந்து பள்ளிப்

பையொடும் செல்வார்

இவ்வரிகளில் கற்பதற்காக பள்ளிக்கு துள்ளி ஓடும் சிறுமியை கட்டி, பெண் கல்வியின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன்.

கல்வியானது, மனிதனின் அறியாமை இருளை நீக்கி ஒளியைக் கொடுக்கிறது. பகுத்தறிவோடு வாழ கல்வி அவசியம் என்பதைக் காட்டுகிறது. சமுதாயத்தில் சமநிலைபெற பெண் கல்வி முக்கியமாகும். பெண்கல்வியின் சிறப்பை,

**“கல்வியில்லாத பெண்கள்
களர் நிலம் அந்நிலத்தில்
புல் விளைந்திடலாம், நல்ல
புதல்வர் கள் விளைவதில்லை
கல்வியை உடைய பெண்கள்
திருந்திய கழனி, அங்கே
நல்லறிவுடைய மக்கள்
விளைவது நவில வோநான்”**

என “கல்வியில் மின்னார் என்றும் வாழ்வில் மின்னார்” என்று பாரதிதாசன் நயமாக கூறுவதை அறிய முடிகிறது.

சங்கப் புலவர் வரி சையில் ஔவையார், புதப்பாண்டியன் மனைவியாகிய பெருங்கோப் பெண்டு, பாரி மகளிர், காவற்பெண்டு, வெண்ணிக்குயத்தியார், பாரி மகளிர் போன்ற பெண்கள் கல்வி அறிவில் சிறந்தவர்கள் ஆவர்.

ஒரு சமயம் அதியமான் போர் செய்யும் எண்ணத்துடன் இருந்தான். அப்போது அதியனுடன் போர் செய்யும் பகைவர் தம் படைத்திறத்தை வியந்து பேசிக் கொள்வதை ஔவையார் அறிந்தார். உடனே பகைவரைப் பார்த்து உமக்குள் வீரர் இருப்பது போல் எம்மிடையிலும் ஒரு வீரன் உள்ளான். அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால்,

**“எம்முளும் உள்ளொரு பொருநன் வைகல்
எண்தேர் செய்யும் தச்சன்
திங்கள் வலித்த கால் அன் னோனே”**

(புறம் - 87)

என்று அதியமானின் வலிமையை எடுத்துக் கூறி போரை கைவிடுபடிக்கூறினார். இதன் மூலம் ஔவையாரின் கல்வி அறிவாற்றலை அறிந்து கொள்ளலாம்.

இசைக்கலை

“நல்லிசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல்
தொல்லிசைநறியு உரைசால் பாண்மகள்
எண்ணுமுறை நிறுத்த பண்ணிணி னுள்ளும்
புதுவது புனைந்த திறத்தினும்
அஞ்சி அத்தை மகள் நாகையார்

(அகம் 352)

முதாரில் விழாக்கள் நடந்தது என்பதையும், விறவி ஆடுவாள் என்பதையும், அவள் ஆட்டத்திற்கு ஏற்ப கலைஞர் முழுவை அடிப்பார் என்பதையும் பெண் புலவர் நாகையார் சுட்டுவது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆக அக்கால பெண்டிருக்கு இசை அறிவும், இசைக்கு ஏற்ப ஆடும் நடன அறிவும் இருந்தது என்பதைப் பெண் புலவர் வாயிலாகவே அறிய முடிகிறது.

தம் உள்ளத்து உணர்வுகளைப் புறத்தே புலப்படும்படி வெளிப்படுத்துவது கலையாகும். குறுந்தொகையில் இடம் பெற்றுள்ள பெண்களும் ஆடல், பாடல் கலைகளை அறிந்திருந்தனர். அவற்றுள் ஒன்று துணங்கை கூத்து, மகளிர் பலர் ஒன்றுகூடி அவரவர்க்குரிய மன்னரைத் தழுவிக் கொண்டு, இருகைகளையும் மடக்கி விழாவிடத்து அடித்துக் கொண்டு ஆடுவது துணங்கைக் கூத்து ஆகும்.

“மன்னர் குழீஇய விழவி னானும்
மகளிர் தழீஇய துணங்கை யானும்”

குறுந் - 31.

என துணங்கை கூத்து நடைபெற்றதைக் குறித்து இந்நூல் கூறுகிறது.

செவ்வியல் காலப் பெண்கலைஞர்களாக கிணைமகள் (புறம் 111.4). ஆடுமகள் (புறம் 128.6). விறலி (புறம் 60.5), பாணிச்சியர் (10 காஞ்சி 65) எனச் சுட்டப்பெறுவர். “கலைக்குடும்பப் பெண்டிர்க்குரிய பெயர்களில் பாடினி என்பது பாணன் என்பதற்கிணையான பெண்பாற் சொல்லாகும்”. தொல்க்காப்பியத்தில் பாட்டியென்றும் வழங்கப்படுகின்றது. கீணையென்னும் பறையைக் கொட்டிப் பாடுதலின் கிணைமகள் எனப்பட்டாள். மன்னனின்

வெற்றிச் சிறப்பினைப் பாடுவதால் விறலி எனப்பட்டாள். இக்கலைஞர் கள் வறுமை நிலையுடையவர் களாகவே வாழ்ந்தனர். மன்னர் களையும் வள்ளல்களையும் பாடி தங்கள் வாழ்க்கையை நகர்த்தினர். ஆற்றுப் படை இலக்கியங்களில் இவர்களின் வாழ்வு நன்கு புலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கலைக்குழுவில் பெண்கள் சிறப்பிக்கப் பட்ட செய்தியும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன.

“பாடினி மாலை அணிய

வாடாத் தாமரை சூட்டுவன் நினைக்கே”

புறம் 319 : 14 - 15

கலைக்குழுவின் தலைவனுக்குப் பொற்றாமரை வழங்கப்பட்டது போல் பெண்கலைஞரான விறலிக்கும் பொன்னரி மாலை அணிவித்துச் சிறப்பித்த செய்தியை அறிய முடிகிறது.

விருந்தோம்பல்

பெண்களின் குடும்ப வாழ்வின் கடமைகளில் முக்கியமானதாக கருதப்படுவது விருந்தோம்பல் ஆகும். வீட்டில் வரும் உறவினருக்கு அமிர்தம் போன்ற உணவினை மகிழ்ந்து வழங்குதலை,

“அமிழ்து அட்டு ஆணாகக் கமழ்கும்
அடிசில்”

(புறம் -10)

என்னும் புறநானூற்று பாடல் விளக்குகின்றது.

“விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றமும் ஓம்பலும்”

(தொல் கற்பு 11)

என்னும் நூற்பாவில் தொல்காப்பியர் விருந்தோம்பல் இல்லற மகளிரின் கடமையாகக் கூறுகின்றார் .

தலைவியின் உயர் பண்புகளில் ஒன்றான விருந்தோம்பலை புறநானூற்றுப் பாடலில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

“..... மனையோள்

பாணர் ஆர் த்தவும் பரி சிலர் ஓம்பவும்
ஊணொலி அரவமொடு கைதூவாளே”

என்ற பாடலடிகளில், இல்லத்தாள் பாணர்களை உண்பிக்கவும் பரிசலரை ஓம்பவும் செய்யுங்கால்

அவர்கள் உண்ணும் ஆரவாரத்திடையே கையொழியாளாய் விளங்கினாள் என்ற தலைவியின் உயர் பண்பைக் கூறுகிறது. வந்த விருந்தினரை வரவேற்பதோடு இன்னும் வரும் விருந்தினர் இருக்கிறார்களா? என்று வினவி அழைக்கும் செயலை,

“நள்ளென வந்த நாரில் மாலை
பலர் பஜகு வாயில் அடையக் கடவுநர்
வருவீர் உளிரோ” குறுந் - 118

என குறுந்தொகை கூறுகிறது.

விளையாட்டு

மூன்று பெண்கள் கூடி பாட்டுடைத் தலைவன் அல்லது தலைவியுடைய நன்மைகளைப் பற்றி நயம்பட பேசிக் கொண்டே அம்மாணை விளையாட்டு விளையாடியதை வீரமாமுனிவர்,

“ஆதவனை தூசா யணிந்தனளென றாமாகின்
மாதலர் புமேனிநலம் வாடாதோ வம்மாணை
மாதருணீர் முழுகிரவி வாய்குளுரு மம்மாணை”
என்று திருக்காவலூர் கலம்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதை அறியலாம். மேலும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பெண்கள் ஊசல், சிற்றில், பந்தாடல், புனலாடல் போன்ற விளையாட்டுக்கள் விளையாடியுள்ளமை அறியலாம்.

தமிழக மகளிர் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு நடத்தினர். இளம் பருவப் பெண்கள் மணலில் சிறிய வீடுகள் கட்டி, அதில் அமைந்த பாவைக்கு வளைந்த கொம்புப் புவைப் பறித்துச் சூட்டியப் பின் குறிர்ந்த ஆன்பொருளை ஆற்று வெற்றத்தில் விளையாடினர் என்பதை,

“அரிமயிர் த் திரள்முன்கை
வால்இழை மடமங்கையர்
வரி மணற் புனை பாவைக்குக்
குலபுசினைப் புக்கொய்து
தன்பொருளைப் புனல்பாயும்”

புறம் - 11

என்ற பாடலடிகள் உணர் த்துகின்றன.

மாளிகைகளில் வாழும் மகளிர் வெண்மையான மணல் மேட்டில் விளையாடியதை,

“முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல்
கதிர் விடு மணியின் கண்பொரு மாடத்து
இலங்குவளை மகளிர் தெற்றி ஆடும்”

புறம் - 53

என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம். பெண்கள் விளையாட்டிலும் வல்லவர்கள் என்பதை பல இலக்கியங்கள் எடுத்தியம்பியுள்ளமை அறிய முடிகிறது.

தொழில்

முல்லை நிலத்தில் ஆயர் மகள் ஒருத்தி தயிர் விற்று, தன் மிடா நிறையும் படி மருத நிலத்தில் வெண்ணெய் பெற்று மகிர்ந்தாள் என்பதை,

“.....ஆயமகள்

தயிர் கொடு வந்த தசம்பு நிறைய
ஏரின் வாழ்நர் பேரி லரி னையர்
குளக்கீழ் விளைந்த கள்கொள் வெண்ணெய்
முகந்தனர் கொடுப்ப உவந்தனர் பெலரும்”

- புறம் 326

என்று கூறுவது தயிர் விற்றல் தொழிலை செய்து வந்ததைக் காட்டுகிறது.

திருக்காவலூர் கலம்பத்தில் பால்விற்கும் பெண்களைப் பற்றி வீர மாமுனிவர் குறிப்பிடுவதை,

“மாலு குத்தசெஞ் சொல்லி டைச்சியே
வாயமிர் தமோ டெய்த லுள்ளியே
பாலு நீருநூல் வாயமிர் தெண்ப்
பால்க லந்தநீர் விற்ப செய்தினாய்”

திரு. க. 14.

என்னும் அடிகள் மூலம் அறியலாம்.

குறத்தி “குறி” சொல்லுதல் தொழிலும் திருக்காவலூர் கலம்பகம் வரிகாண முடிகிறது (திரு.க. 25) உமணர் கள் தன் மனைவி குழந்தைகளுடன் உப்பு வண்டியில் ஏற்றி ஊர் ஊராக, விற்றமை நற்றிணை 138, 1-3 கூறுகின்றது.

புவிற்கும் தொழிலையுடைய மகளிரை புறநானூறு (48), “மன்னன் போர்க்களம் சென்றால் அரசியும் அந்நில மக்களும் பூச்சூடாததால் புவிற்கும் பெண்ணெ

இரக்கத்திற்கும் உரியவர்”. பூவிற்கவில்லை என்பதால் அப்பெண் கவலையடைவதோடு தொழிலும் பாதிக்கப்படும் என்பது அறியப்படுகிறது. மருத நிலத்துப் பெண் விவசாயத் தொழில் நடைபெறாதக் காலத்தில் அந்நிலத்தில் கிடைக்கும் புக்களைப் பறித்து விற்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டாள்.

“பித்தினை வீரறமலர் கொள்ளி ரோவென வண்டுசூழ் வட்டியள் திரிதரும் தண்டலை உழவர் தனிமட மகளே”

நற்றிணை - 97

பித்திகைப் புக்களை உழவன் மகள் தெருவில் கூவி விற்பனை செய்ததைப் பாடல் வெளிப்படுத்துகிறது. மேலுமொரு நற்றிணைப் பாடலில் (118.8) மெல்லிய பாதிரிமலரை விற்கும் பெண்ணையும் குறிப்பிடுகிறது.

பெண்களின் இன்றைய நிலைப்பாடு

பாரதி கண்ட புதுமைப் பெண்ணாதல்

இன்றைய உலகில் பெண்கள் பாரதிக் கண்ட புதுமைப் பெண்ணாக மாற்றப்படுதல் அவசியம்.

“நிமிர் ந்த நன்னடையும் நேர் கொண்ட பார்வையும்

நிலத்தில் யார் க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர் ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம்”

- பா.கவி.பஜ. பெண். 7

சில துறைகளில் பாரதி கண்ட புதுமைப் பெண்கள் இருப்பதை அறிய முடிகிறது.

சமூக சேவையில் அன்னை தெரசா

விண்வெளியில் கல்பனா சாவ்லா

அரசியலில் ஜெ. ஜெயலலிதா

காவல்துறையில் திலகவதி ஐ.பி.எஸ்.

விளையாட்டுத்துறையில் சானியா மிர்சா எனப்பட பெண்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி நாட்டிற்கே சான்றாக அமைந்து உள்ளதை அறியமுடிகிறது.

பாரதி கண்ட புதுமை பெண்கள் ஒருபுறம் பிரகாசிக்க, மறுபுறம் இன்றைக்கும் பெண்கள்

மரபாகவே அடிமைப்படுத்தப்படும் நிலையில் உள்ளனர். இவர் களுக்கு ஒரு விடிவு காலத்தை உருவாக்குதல் வெண்டும்.

பெண் உரிமை மறுக்கப்படல்

பெண் குழந்தை என்ற நிலையில் பேசக் கூடாது. வெளியே தனியாகப் போகக் கூடாது. மனைவியாக வீட்டில் எப்போதும் வேலை கொண்டிருந்தல் கடமையாகும் என்ற நிலையும் ஆண் வெளியே செல்வது சரி என்னும் நிலையும் இன்னும் ஒரு மரபாகவே காணப்படுகின்றது. இதை நீக்க வேண்டும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களின் நிலை இதைவிடவும் பரி தாபம். தாயாக இருந்து குழந்தை, கணவன், குடும்ப வேலை என அனைத்தையும் ஒருசேரச் செய்து அடிமைப்படுத்தப்படும் நிலை இன்றைய சமூகத்தில் பரவலாக காணப்படுகின்றது.

தாய்மை வடிவினள்

மனித உறவுகளுள் புனிதமாக போற்றப்படும் உறவு தாய் சேய் உறவு. தாயன்பிற்கு ஈடான அன்பினை வேறு எவ்விடத்தும் காணமுடியாது.

“தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்”

என்றுதாயை முதலில் சுட்டிப் போற்றுகின்றன. நீதி இலக்கியங்கள் இராமன் மீது அன்பு கொண்டு, அவனைக் காண வந்த குகனை,

“தாயின் நல்லாள்”

என்று போற்றுவர் கம்பர். இறைவனைப் போற்றுமிடத்து மாணிக்க வாசகர்,

“பால் நினைந்த ஊட்டும் தாயினும் சாலப்படுத்து நீ”

என்று தாயை தான் உவமையாகக் கூறுகிறாள். சங்க காலம் முதல் இன்று வரை நன்மை, தீமையிலும் தியாகத்தின் செயலாக விளங்கியவள் தாயாவாள்.

பெண் வன்கொடுமை தகர்க்கப்படல்

பெண்களுக்காக சம உரிமை சட்டம், வரதட்சணை தடுப்புச் சட்டம், சொத்துரிமை

சட்டம், பெண் குழந்தை திருமண தடுப்புச் சட்டம், சொத்துரிமை சட்டம் முதலிய சட்டங்களை, அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது நமது அரசு. எனினும் இன்று பெண்கள் பலவிதமான வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். கற்கும் இடம், பயணம், அலுவலகம், பொது இடங்கள் என பல நிலைகளில் வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக பாலியல் பலாத்காரத்தினால் சின்ன சின்ன பெண் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்நிலை மாற்றப்படுதல் வெண்டும்.

வரதட்சணை கொடுமைக்குள்ளாதல்

திருமணம் சில சமயங்களில் பெண்களின் உயிருக்கே ஆபத்தாகிவிடும் நிலை காணப்படுகிறது. அன்றைக்கு திருமணம் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிப்பது என்றனர். ஆனால் இன்றைக்கு திருமணம் பணத்தில் நிச்சயிக்கப்படுவதாக உள்ளது. இந்நிலை மாற்றப்பட்டு ஆணுக்கு நிகர் பெண் என்பதை சமுதாயம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். பெண்ணிற்கு தீமை ஏற்படுமாயின் அது உடைக்கப்படுதல் வேண்டும். அதற்கு காரணமான ஆணிற்கு சரியான தண்டனை வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

முடிவுரை

மகளிர்க்கு சொத்துரிமை வழங்கப்படாத நிலைகளையப்பட வேண்டும். ஆடவரையே நம்பி வாழும் நிலை மாற்றப்பட வேண்டும். சான்றாக பெண்கள் அனைவரும் படித்து

வேலைக்கு செல்லும் நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும். மனமொத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கணவன் இறந்த பின் விதவை கோலமாய் வாழும் நிலை களையப்பட வேண்டும். பெண்களை போகப் பொருளாக பார்க்கும் நிலை மாற வேண்டும். திருமணம் என்ற போர் வையில் ஆண் பெண்ணை வேலைக் காரியாக நினைத்து அடிமைப்படுத்தப்படும் நிலை நீக்கப்படுதல் வேண்டும். திருமணம் ஆண் - பெண் சரி நிகர் சமம் என்பதை உலகுக்குணரச் செய்தல் முக்கியம். மனித வாழ்வில் மிகப் புனிதமானது தனிமனித சுதந்திரமாகும். அதை பெண்களுக்கு கொடுக்காவிட்டால் சமுதாயம் முன்னேற முடியாது. பெண்கள் தன்னை விட உயர்ந்து விடுவாளே என்கிற பய உணர்வில் பெண்களை அடிமைப்படுத்தும் ஆண்களின் தாழ்வு மனப்பான்மை மாற்றப்படும் போது பெண் சுதந்திரம் மண்ணில் மலரும்

துணை நூற்பட்டியல்

1. எட்டுத்தொகை பத்துப்பாட்டு ஊடகச் சென்னை, சென்னை. 1984
2. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், இளம்புரணர் உரை, சென்னை கழக வெளியீடு அபிதான சிந்தாமணி பெண்ணியம் திருக்காவலூர் கலம்பகம்
3. தமிழர் வாழ்வியல் மரபும் மாற்றமும் செம்மூதாய் பதிப்பகம் ஆய்வுக் கோவை, 2014